

BOSHANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA TA’LIM VA TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA BADIY KITOBLARNI O’RNI

Siddiqova Yursunoy Toshtemirovna

Bag‘dod tumani 59-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ta‘lim va tarbiyani shakllantirishda badiiy kitoblarni o‘rni, abdiy adabiyot haqida olimlarni fikrlari, yoshlarga zamonaviy qurilmalarning tasiri haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Badiiy adabiyot, kitob, Cho‘lpon, adabiyot nadir, zamonaviy qurilmalar.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida bugungi kunda juda izchil islohotlar amalga oshirilib, bu islohotlar nafaqat jamoatchiligimiz, balki butun jahonda ham katta e'tibor bilan e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda barpo etilayotgan zamon talablari darajasida ta'mirlangan, eng so'nggi rusumdagi o'quv jihozlari bilan jihozlangan maktablar orzu emas ayni haqiqatdir. Bu islohotlarning negizida birinchi tomondan yosh avlodlarga ta'lim olishda qulaylik yaratish bo'lsa, ikkinchi tomondan ustozlar tomonidan o'quvchilarga sifatli ta'limimni ta'minashdir. Shunga qaramasdan bugungi kunda yoshlar qo'lida insonga ziyo ulashuvchi kitoblardan ko'ra, ularning vaqtini zavqli o'tkazishga yordam beradigan jonajon telefonlari yaqinroqligi kishini dilini biroz hira qiladi. Psixoolarni kuzatishicha telefonga haddan ortiq berilib ketgan yoshlarda odamovilik, tortinchoqlik, jizakilik holatlari kuzaliladi. Sababi telefon, planshet, computer kabi qurilmalar insonlarga qulaylik berish bilan birga, ulardan nato'g'ri foydalanilsa anchagina zarar ham keltiradi. Yoshlar qo'llaridagi telefonlarida kitobdan ko'ra o'yinlar ko'proqligi bundan tashqari ularni aksariyati otishma o'yinlaridir. Ho'sh bolalar bunday o'yinlar va kino filmlardan qanday ibrat oladi deb o'ylaysiz. Shunday ekan biz ota-onalardan farzandlarimizga yoshlik chog'idanoq kitoblarga mehri uyg'otmog'imiz darkor.

Ma'lumki, kitobxonlik o'quvchilarning aql-zakovatini oshirish, yuksak ma'naviyatini hamda ijodiy qobiliyatini shakllantirish uni rivojlantirishda, kitobga mehr-muhabbat hamda uni zaruriyatga aylantirishning ma'lum tizimidir. Bu tizim boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy, ma'naviy, axloqiy rivojlanishini ta'minlaydi va shu bilan birga kitob o'qish ishtiyoqini hosil qiladi. Har bir inson dastlabki tarbiyani, ya'ni ma'naviy ozuqani oilada ota-onadan oladi. Keyin esa maktabga boradi. Jamoada o'zini qanday tutishni o'rganadi. Shuning uchun bo'lsa kerak xalqimizda “Qush uyasida ko'rganini qiladi” degan naqlni bekorga aytishmaganiga yana bir bor amin bo'lamiz. Insonni kamolatga yetaklab, chin inson bo'lib yetishishning birdan-bir yo'li bu kitob mutoalasidir. Shunday ekan, badiiy adabiyotni ta'riflashda biryoqlamalikka yo'l qo'yish, uni faqat ijtimoiy ong yoxud faqat san'at hodissasi sifatida tushunish predmetning mohiyatini jo'nlashtiradi, bizni uning tabiatini anglashdan uzoqlashtiradi. XX asr boshlarida ulug' yurtdoshimiz Cho'lpon “Adabiyot nadir”? degan savolni o'rta tashlagan va shu nomli maqolasida unga bahoi qudrat javob izlagan edi. Badiiy kitoblar haqida olimlar fikrlariga etibor qaratsak:

Taniqli olim Frensis Bekon kitob haqida aytgan fikrlari: Kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan-avlodlarga tashiyotgan hikmat kemasidir.

Taniqli olim A. H. Baxmanyor kitob haqida aytgan fikrlari: Yaxshi kitoblarni bugun o'qing, yomon kitoblarni o'qishga ertaga albatta vaqt topiladi.

Badiiy adabiyot yoshlarga bilim berish bilan birga ularga katta ma'naviy ozuqa va katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. Shuning uchun biz kattalardan eng katta talab yoshlarga kitob mutoalasida o'rnak bo'lmog'imiz lozim.

Xulosa qilib aytganda, siz biron bir usulni afzal ko'rmasligingiz kerak va bolalarni tarbiyalashning turli usullari o'ylab topishiga qaramasdan barcha usullarda kitob bilan tarbiya uzviy bog'langandir. Bundan ko'rinib turibiki faqat badiiy adabiyotgina farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalashda bizga ko'maklasha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari”. 2018 yil 18 iyundagi 1-mh son qarori
2. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim vazirligining “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi 2018 yil 7 iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori.
3. F.Voxobova, Sh.B.Nabixanova, D.T Karimova ”Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim asoslari” pedagogika kolleji o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent-2015
4. F.Voxobova, Sh.B.Nabixanova, D.T Karimova “Bola huquqlari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablari hamda “Bolajon” va “Bilimdon” dasturlari asosida pedagogic kollej o'qituvchilarini o'qitish bo'yicha metodik qo'llanma Toshkent-2015.
5. “Bolalar ensiklopediyasi” Toshkent-2000 “Davlat ilmiy nashriyoti”